

Государственная политика зарубежных стран в области сохранения архитектурного наследия

Палий К. Р.* , Палий Р. Р.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, *paliy-kr@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Статья освещает актуальную на сегодняшний день проблему совершенствования государственной политики в области сохранения архитектурного наследия, авторы обращаются к позитивному опыту Китая, Японии и США. Основное содержание настоящего исследования составляет анализ структуры органов государственной власти и местного самоуправления, задействованных в вопросах охраны архитектурного наследия. В статье авторы обращаются к наработкам США в области сохранения памятников архитектурного наследия города силами органов местного самоуправления, активно вовлекающих в работу гражданское общество, которое содействует проведению мероприятий по сохранению объектов архитектурного наследия. Особый акцент делается на отношении органов государственной власти Китая к древностям, как к источнику мудрости и здравого смысла, способствующему «Великому возрождению китайской нации». Подробно авторы останавливаются на инициативе Японии на местах по взятию под охрану целых групп архитектурных зданий, представляющих особую историческую ценность.

В результате исследования были обоснованы некоторые принципы государственной политики Китая, Японии и США в области сохранения архитектурного наследия, которые были бы уместны и применимы в отечественной практике, а именно, высокая степень популяризации и образования населения в вопросах охраны архитектурного наследия, демократический характер управления объектами архитектурного наследия, создание органами государственной власти благоприятных условий для привлечения неправительственных организаций, возможность организации системы «охраняемых территорий комплекса исторических зданий», автономия органов местного самоуправления и др.

Ключевые слова: органы государственной власти, органы местного самоуправления, гражданская инициатива, неправительственные организации, национальные фонды, финансовая поддержка

Для цитирования: Палий К. Р., Палий Р. Р. Государственная политика зарубежных стран в области сохранения архитектурного наследия // Управленческое консультирование. 2023. № 9. С. 124–134.

State Policy of Foreign Countries in the Field of Preservation of Architectural Heritage

Kristina R. Paliy*, Ruslan R. Paliy

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *paliy-kr@ranepa.ru

ABSTRACT

The article highlights the actual problem of improving state policy in the field of conservation of architectural heritage. The main content of this study is an analysis of the structure of state authorities and local self-government involved in the protection of architectural heritage. The authors turn to the positive experience of China, Japan and the USA including the best prac-

tices of the United States in the field of conservation of architectural heritage by local governments which are actively involving civil society in the work. Special emphasis is placed on the attitude of Chinese state authorities to antiquities as a source of wisdom and sanity, contributing to the "Great Revival of the Chinese Nation". The authors considered the initiative of Japan to take under local authorities' protection entire groups of architectural buildings of special historical value.

As a result of the study, some principles of the state policy of China, Japan and the USA in the field of conservation of architectural heritage were substantiated. The principles would be appropriate and applicable in domestic practice, namely, the high degree of popularization and education of the population in matters of architectural heritage protection, the democratic nature of the management of architectural heritage objects, the creation by public authorities of favorable conditions for attracting non-governmental organizations, the possibility of organizing a system of "protected areas of a complex of historical buildings", the autonomy of local self-government bodies, etc.

Keywords: state authorities, local authorities, civil initiative, non-governmental organizations, national funds, financial support

For citing: Paliy K. R., Paliy R. R. State Policy of Foreign Countries in the Field of Preservation of Architectural Heritage // Administrative consulting. 2023. N 9. P. 124–134.

В XXI в. в рамках модернизации всего государства одним из важнейших элементов реформирования государственной культурной политики является изменение отношения государственной власти к многовековым традиционным ценностям, в частности к объектам архитектурного наследия. Поэтому вопрос об охране архитектурного наследия все чаще обращает на себя внимание как российское государство, так и гражданское общество. Стоит отметить, что, несмотря на единый международный подход к вопросам сохранения архитектурного наследия, каждое государство имеет свои собственные концепции и методы их сохранения, поэтому опыт зарубежных стран представляется авторам весьма интересным и полезным. Различия в основном касаются общих принципов государственной политики, в том числе механизмов государственного регулирования в области сохранения архитектурного наследия, степени участия государственных органов власти и местного самоуправления, а также методов привлечения гражданского общества.

Данное исследование проводилось авторами на основе принципов контент-анализа доктринальных документов по культурной политике в области сохранения архитектурного наследия, выступлений политических деятелей, публикаций в СМИ, а также сравнительного анализа нормативно-правовых актов государств Японии, Китая и США в области регулирования объектов архитектурного наследия. Кроме того, авторами были использованы материалы научных журналов, а также официальных интернет-порталов и информационно-правовых баз, где имеются сведения о деятельности интересующих властных институтов, их правовая природа.

Далее рассмотрим более подробно на примере Японии, Китая и США деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций в области сохранения архитектурного наследия.

В настоящее время в **США** действует модель охраны объектов архитектурного наследия, основанная на традиционно сильной гражданской позиции, эффективных мерах федерального правительства и правительств штатов, а также на широких правах и полномочиях органов муниципального самоуправления.

Система охраны материальных объектов архитектурного наследия США работает на нескольких уровнях: федеральном, штатов, округов, муниципалитетов. Основные вопросы охраны архитектурного наследия в США на федеральном уровне, согласно Закону «Об охране памятников истории, имеющих национальное значение»

1966 г.¹, решают *Министерство внутренних дел* (United States Department of the Interior)² и *Консультативный совет по сохранению памятников истории* при Президенте и Конгрессе США (Advisory Council on Historic Preservation (ACHP))³. Основные задачи федерального правительства заключаются в нормативном регулировании, общей организации деятельности, а также в оказании помощи штатам, местным муниципалитетам и Национальному фонду по охране памятников истории и культуры с целью расширения их деятельности и реализации программ по охране и использованию объектов архитектурного наследия.

Министерство внутренних дел США является главным федеральным исполнительным органом власти, ответственным за реализацию государственной политики в сфере охраны объектов архитектурного наследия. Перед Министерством стоит важная задача сохранения и демонстрации архитектурного наследия США, которая способствует укреплению идентичности народа и экономики страны. Министерство внутренних дел использует ряд инструментов для развития партнерских отношений, таких как разработка образовательных программ для населения, обучение местных гидов-туристов и содействие культурному обмену с международными коллегами, помогает правительствам штатов и местным сообществам определять способы защиты объектов архитектурного наследия и получать выгоды культурного и экономического характера.

Консультативный совет по сохранению памятников истории является независимым федеральным агентством, на которое возложена миссия по содействию в сохранении культурно-исторических ресурсов страны. Совет консультирует Президента и Конгресс США по вопросам национальной политики сохранения исторического наследия, а также обеспечивает доступ к информации заинтересованным сторонам и общественности. Совет был создан в соответствии с Законом «О национальном историческом сохранении» (NHPA) 1966 г., в котором излагаются основные обязанности и полномочия Совета. Консультативный совет по сохранению памятников истории способствует сохранению, приумножению и устойчивому использованию архитектурного наследия страны. Организационная структура Совета включает следующие отделы:

- *Управление программами федерального агентства* (The Office of Federal Agency Programs) разрабатывает и реализует инициативы по совершенствованию программ, оказывает техническую поддержку и занимается разъяснением Закона федеральным агентствам и заинтересованным лицам. Оно также контролирует выполнение Правительственного указа «Сохраним Америку», разрабатывает и организует программы обучения, включая проведение курсов, вебинаров;
- *Управление делами коренных американцев* (The Office of Native American Affairs) консультирует руководство и персонал Совета по политическим и программным вопросам, связанным с проблемами коренных американцев;
- *Управление инициативами по сохранению наследия* (The Office of Preservation Initiatives (OPI) анализирует законодательство, разрабатывает рекомендации, а также реализует программы, связанные с сохранением национального наследия;
- *Управление коммуникациями, образования и связей с общественностью* (The Office of Communications, Education, and Outreach) ведет работу с партнерами, заинтересованными сторонами и широкой общественностью через печатные

¹ National Historic Preservation Act (NHPA) 1966 (Public Law 89–665; 16 U.S.C. 470 et seq.) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nps.gov/history/local-law/nhpa1966.htm> (дата обращения: 12.04.2023).

² About United States Department of the Interior // United States Department of the Interior [Электронный ресурс]. URL: <https://www.doi.gov> (дата обращения: 10.02.2023).

³ About the Agency // Advisory Council on Historic Preservation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.achp.gov> (дата обращения: 12.04.2023).

и электронные СМИ, отвечает на информационные запросы граждан и Конгресса¹.

Чтобы обеспечить управление историко-культурными ресурсами на уровне штатов губернатором назначается *Уполномоченный по охране памятников истории штата* (Governor-appointed State Historic Preservation Officer (SHPO))². В его обязанности входит надзор за состоянием памятников истории в сотрудничестве с федеральными и штатными агентствами, местными муниципалитетами, частными организациями и отдельными лицами; представление объектов архитектурного наследия для включения их в Национальный реестр; разработка и осуществление государственного плана сохранения памятников истории штата (State Historic Preservation Plan (Plan)) и др.³

Департамент охраны археологического и исторического наследия (Department of Archaeology & Historic Preservation (DAHP))⁴ как и Уполномоченный по охране памятников истории штата отвечает за охрану архитектурного наследия на уровне штатов. Миссия Департамента состоит в том, чтобы предоставлять услуги отдыха и культурного образования всем жителям и гостям штатов, призывать к ответственности за сохранение ценных природных, исторических и культурных ресурсов, а также оказывать техническую помощь в сохранении архитектурного наследия⁵. Департамент разрабатывает и реализует государственный план сохранения памятников истории штата в сотрудничестве с государственными структурами, органами местного самоуправления, обществами охраны архитектурного наследия, коммерческими и некоммерческими организациями, специалистами в таких областях, как архитектура, археология, планирование, проектирование, образование, искусство и гуманитарные науки.

Из вышесказанного следует, что Федеральное правительство и штаты реализуют систему морального и материального поощрения инициатив в области охраны архитектурного наследия [6], непосредственное же право регулировать вопросы охраны архитектурного наследия делегировано органам местного самоуправления: округам и муниципалитетам. Именно они находят тонкую грань между необходимостью сохранить исторический облик города для следующих поколений и соблюсти интересы местных жителей в части современной застройки, отвечая актуальным вызовам будущего. *Муниципальные советы по сохранению архитектурного наследия* (к примеру, Historic Architectural Review Board (HARB)⁶, Сент-Огастин; The Landmarks Preservation Commission (LPC)⁷, Нью-Йорк) принимают решения о запрете сноса и изменения облика исторической недвижимости частными владельцами, о предоставлении им налоговых льгот, ведут реестры объектов архитектурного наследия [3]. В сотрудничестве

¹ About Program Offices [Электронный ресурс]. URL: <https://www.achp.gov/about/offices> (дата обращения: 10.02.2023).

² The Washington State Historic Preservation Plan 2021–2026 // Washington State Historic Preservation Plan 2021–2026 [Электронный ресурс]. URL: <https://dahp.wa.gov/sites/default/files/Final%20State%20Historic%20Preservation%20Plan%202012.10.20.pdf> (дата обращения: 10.02.2023).

³ США // ВООПИК [Электронный ресурс]. URL: http://www.voopik.ru/doc/practice/international-law/01_usa.pdf (дата обращения: 10.02.2023).

⁴ Look. Learn. Explore // Department of Archaeology & Historic Preservation [Электронный ресурс]. URL: <https://dahp.wa.gov/> (дата обращения: 10.02.2023).

⁵ Historic Sites, Office of Parks // Recreation and Historic Preservation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.parks.ny.gov> (дата обращения 10.02.2023).

⁶ City of St. Augustine // Historic Architectural Review Board (HARB) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.citystaug.com/601/Historic-Architectural-Review-Board-HARB> (дата обращения: 15.02.2023).

⁷ The Official Website of the City of New York // The Landmarks Preservation Commission [Электронный ресурс]. URL: <https://www1.nyc.gov/site/lpc/designations/designations.page> (дата обращения: 15.02.2023).

с сообществами округа Советы разрабатывают и реализуют Генеральный план сохранения архитектурного наследия (к примеру, План сохранения исторического наследия округа Колумбия¹)². Высокая оценка богатства архитектурного наследия города может способствовать продуманной системе планирования мероприятий по сохранению архитектурного наследия. Советы предоставляют гранты на восстановление фасадов некоммерческим организациям и собственникам зданий, расположенных в исторических районах или являющихся памятниками истории и культуры³. Тем, кто получил грант, сотрудники Совета оказывают практическую помощь, помогают в подготовке пакета документов, в выборе квалифицированных подрядчиков, а также посещают реставрируемые объекты по мере выполнения работ⁴.

Кроме того, в вопросах охраны объектов архитектурного наследия активно участвует большое число неправительственных организаций, таких как Фонд сохранения достопримечательностей Нью-Йорка⁵, Фонд Сохранения Саратога Спрингс⁶ и другие. Эти организации берут под охрану отдельные общественно значимые здания и сооружения.

Национальный фонд охраны памятников истории (The National Trust for Historic Preservation) является финансируемой из частных источников некоммерческой организацией, которая возглавляет движение за спасение исторических мест Соединенных Штатов Америки. В течение 70 лет Фонд спасает национальное наследие посредством своих программ, ресурсов и пропаганды⁷.

Ряд дочерних компаний Фонда следуют той же миссии, что и головная организация, работают ради сохранения культурного богатства Америки.

Национальная трастовая инвестиционная компания (National Trust Community Investment Corporation (NTCIC))⁸. обладает отличным опытом организации синдицированных кредитов для клиентов. С момента своего создания в 2000 г. Компания предоставляет инвестиционный налоговый кредит для реализации проектов, в том числе в области восстановления исторических построек, на федеральном уровне и уровне штатов. Такого рода кредиты поддерживают некоммерческие организации по всей стране.

Национальный страховой фонд (National Trust Insurance Services (NTIS))⁹ — ведущая страховая организация страны, специально созданная с целью оказания

¹ DC Historic Preservation Plan // DC Historic Preservation Plan [Электронный ресурс]. URL: https://planning.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/op/publication/attachments/Preserving%20For%20Progress_2020%20Historic%20Preservation%20Plan.pdf (дата обращения: 15.02.2023).

² Ward Heritage Guides // The Historic Preservation Office [Электронный ресурс]. URL: <https://planning.dc.gov/page/ward-heritage-guides> (дата обращения: 15.02.2023).

³ Designations // The Official Website of the City of New York [Электронный ресурс]. URL: <https://www1.nyc.gov/site/lpc/designations/designations.page> (дата обращения: 15.02.2023).

⁴ Historic Preservation Grant Program // Historic Preservation Grant Program [Электронный ресурс]. URL: <https://www1.nyc.gov/site/lpc/about/historic-preservation-grant-program.page> (дата обращения: 15.02.2023).

⁵ About New York Landmarks Preservation Foundation // New York Landmarks Preservation Foundation [Электронный ресурс]. URL: <https://www1.nyc.gov/site/lpc/about/landmarks-preservation-foundation.page> (дата обращения: 13.02.2023).

⁶ About Us // Saratoga Springs Preservation Foundation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.saratogapreservation.org/about-us/> (дата обращения: 13.02.2023).

⁷ We're Saving Places // The National Trust for Historic Preservation [Электронный ресурс]. URL: <https://savingplaces.org/we-are-saving-places/subsidiaries> (дата обращения: 18.02.2023).

⁸ About National Trust Community Investment Corporation // National Trust Community Investment Corporation [Электронный ресурс]. URL: <https://ntcic.com/about-ntcic/> (дата обращения: 18.02.2023).

⁹ Insurance Designed with History in Mind // National Trust Insurance Services [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mdpins.com/national-trust-insurance/> (дата обращения: 18.02.2023).

услуг по страховой защите владельцев исторических памятников и организаций, занимающихся их сохранением. Фонд сотрудничает с широким кругом страховых компаний, которые также разбираются в сложном вопросе обслуживания объектов архитектурного наследия.

*Национальный фонд развития туризма (National Trust Tours)*¹ уже более 45 лет предлагает туристические маршруты, связанные с исследованием традиций и культуры мира, с оказанием особого внимания роли искусства и архитектуры.

Очевидно, что американская общественность проявляет глубокий интерес к сохранению памятников архитектурного наследия страны [6]. За последние три десятилетия интерес со стороны частных лиц и организаций возрос [8] и к настоящему моменту в Америке насчитывается около 5600 общественных организаций, напрямую участвующих в мероприятиях по охране исторических памятников². Такого типа некоммерческие организации формируются почти в каждом городе Америки группой людей, заинтересованных в заботе о богатейшей истории районов. Миссия общественных организаций заключается в «сохранении исторического наследия, с одной стороны, и создании новых стратегий для настоящего и будущего — с другой» [4], задачами являются сбор документов, фотографий и других материалов об исторических объектах, проведение семинаров, выставок и общественных мероприятий, освещающих историю районов, с целью пропаганды и публичной защиты исторического наследия³. Так, например, в управлении Исторического общества Огайо находится около 50 музеев и объектов архитектурного наследия⁴. Интересен подход общественных организаций в вопросах охраны архитектурного наследия. Projective Preservation — примиряет «историческую архитектуру с устремлениями настоящего и нуждами будущего» [5].

Приоритетом государственной культурной политики **Китая** является бережное сохранение и активное использование в жизни современного общества объектов архитектурного наследия в соответствии с основополагающими принципами международного права и конвенций ЮНЕСКО. «Ценность архитектурного наследия заключается в том, что оно передает дух времени, свидетельствующем об исторической эпохе и культуре, по нему можно проследить историю развития города», — считают Ю Ки и Ван Чунлян [9]. Именно характерный для Китая исторический центризм [2] и особое отношение к древностям, как к источнику мудрости и здравого смысла, определяют повышенное внимание китайцев к национальным культурным ценностям. На XIX съезде Коммунистической партии Председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе подчеркнул; «Без уверенности в собственной культуре, без ее дальнейшего процветания не может быть и речи о великом возрождении китайской нации» [1]. Кроме того, хочется обратить внимание на очень важный и интересный, с нашей точки зрения, документ, принятый в 2013 г., Декларацию Ханчжоу. Она призывает обеспечить центральное место культуры в государственной политике с целью создания устойчивых городов и сильного общества. Декларация устанавливает неразрывную связь между культурой, миром и безопасностью. Культура рассматривается как необходимый ресурс для до-

¹ About National Trust Tours // National Trust Tours [Электронный ресурс]. URL: <https://nationaltrusttours.com> (дата обращения: 18.02.2023).

² Preservation Organizations & Resources // PreservationDirectory.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.preservationdirectory.com/preservationorganizationsresources/organizationcategories.aspx> (дата обращения: 19.02.2023).

³ About Northport Historical Society // Northport Historical Society [Электронный ресурс]. URL: https://www.northporthistorical.org/about_us (дата обращения: 19.02.2023).

⁴ Связь с историей Огайо, Ohio History Connection [Электронный ресурс]. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Ohio_History_Connection (дата обращения: 12.02.2023).

стижения устойчивых моделей сотрудничества, экономического и социального развития¹.

Руководствуясь национальными принципами, государство и общество Китая в рамках законодательства осуществляют многогранную и непрерывную деятельность по сохранению и приспособлению архитектурного наследия для современного использования.

Деятельность правительства по охране архитектурного наследия возглавляет *Министерство культуры и туризма Китайской Народной Республики*, как главный орган, отвечающий за сохранение архитектурного наследия, оно строго придерживается правовых норм, философии охраны, а также строго подходит к управлению и эксплуатации объектов архитектурного наследия [8]. В основные обязанности входит разработка политики в сфере культуры, организация культурных мероприятий, продвижение китайской культуры на международном и национальном уровнях, развитие культурного обмена, координация органов местного самоуправления в сфере культуры, защита и сохранение архитектурного наследия.

В подчинении Министерства культуры и туризма КНР находится *Государственное управление по делам охраны культурных ценностей*², которое координирует и решает основные вопросы охраны и управления объектами архитектурного наследия, осуществляет мониторинг и надзор, проводит экспертные консультации.

Исполнительные органы на местном уровне — *местные народные правительства уездов*, в соответствии с законом реализуют рабочие мероприятия по охране архитектурного наследия в пределах своих административных районов, награждают организации или отдельные лица, внесших выдающийся вклад в защиту архитектурного наследия, устанавливают систему работы волонтеров по охране архитектурного наследия, осуществляют организацию, руководство и обучение волонтеров³.

Местные народные правительства провинций разрабатывают план охраны архитектурного наследия, организуют учреждения (агентства) по охране архитектурного наследия, которые ведут ежедневный уход и мониторинг архитектурного наследия. Если обнаружена угроза безопасности архитектурного наследия, агентство по охране должно принять меры и своевременно сообщить об этом местному народному правительству уровня уезда или провинции.

Стоит отметить, что защита архитектурного наследия — это не только работа правительства. Граждане, юридические лица и другие организации могут за счет пожертвований и т. п. создать Фонд охраны архитектурного наследия. Например, в городе Чанчунь жители учредили специальный фонд для реконструкции 42 исторических зданий в районе Парка Победы [10]. В 2006 г. Министерство культуры КНР обнародовало Меры по обеспечению сохранности всемирного архитектурного наследия. Под управлением Государственного управления по делам охраны культурных ценностей действует *Китайский исследовательский институт архитектурного наследия* (Chinese Academy of Cultural Heritage)⁴. Он проводит фундаментальные и специальные научные исследования, изучает технологии защиты архитектурного

¹ Декларация Ханчжоу, 2013 г. // ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_russian.pdf (дата обращения: 27.11.2022).

² Новая структура государственного совета КНР // Блог о законодательстве КНР [Электронный ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/china_administrative_law/china_state_council_2023/ (дата обращения: 22.03.2023).

³ 《世界文化遗产保护管理办法》2006年11月 (Меры по управлению охраной всемирного культурного наследия, ноябрь 2006 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.cn/fifg/2006-11/23/content_451783.htm (дата обращения: 22.03.2023).

⁴ Chinese Academy of Cultural Heritage [Электронный ресурс] URL: <http://www.cach.org.cn/> (дата обращения: 22.03.2023).

наследия, организует международное сотрудничество, академические обмены, обучение и подготовку в области охраны архитектурного наследия. Сегодня в Китае на базе высших учебных заведений созданы исследовательские институты, связанные с архитектурным наследием. Многие университеты готовят специалистов в области управления по охране и использованию объектов архитектурного наследия. В 2001 г. Министерством финансов были приняты «Меры по использованию целевого финансирования защиты национального культурного наследия», где официально установлены специальные субсидии для обеспечения финансовой поддержки проектов по исследованию и охране объектов архитектурного наследия¹.

Развитие информационных технологий в XXI в. не оставило без внимания и средству архитектурного наследия, что привело к появлению такого понятия, как «Digital heritage» («Цифровое наследие»). В настоящее время интернет используется в качестве средства распространения и популяризации традиционной китайской культуры в современной медиасреде. Мобильные приложения более популярны среди китайской молодежи и в большей степени соответствуют их привычкам использования средств массовой информации.

Одним из важных направлений культурной политики **Японии** является сохранение архитектурного наследия. В соответствии с Законом об охране культурных ценностей правительство определяет, отбирает и регистрирует наиболее важные объекты архитектурного наследия, принимает различные меры для защиты культурных ценностей, предоставляя субсидии на сохранение, ремонт и строительство объектов, утверждает планы по сохранению и улучшению исторических объектов, подготовленные органами местного самоуправления, а также принимает меры по использованию объектов архитектурного наследия. В Японии под патронажем *Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники* действует *Агентство по делам культуры*², основанное в 1968 г. Агентство по делам культуры стремится к созданию новой «нации, формируемой на традиционных ценностях культуры и искусства». В частности, Агентство поощряет физические и юридические лица за участие в мероприятиях по сохранению и спасению исторических мест, развивает культуру как региональную, так и национальную, способствует продвижению и популяризации своих культурных ценностей, организует международный культурный обмен.

Вековые деревушки с традиционными соломенными крышами, самурайские замки, окруженные земляными стенами, уличные пейзажи торговых и почтовых городов — все это ценное японское архитектурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Оно необходимо для формирования традиционных нравственных ценностей, укрепления чувств сопричастности граждан к истории и культуре Японии. Пересмотр Закона об охране культурных ценностей в 1970 г. позволил впервые признать городские территории и сельские поселения новой категорией культурных ценностей, группой исторических построек, образующих городские пейзажи вместе с окружающей их средой. Была создана система «охраняемых территорий комплекса исторических зданий». По состоянию на 2 августа 2021 г. 126 районов в 104 муниципалитетах классифицируются как охраняемые территории комплекса исторических зданий (общая площадь около 3904,7 га)³. Органы власти местного самоуправ-

¹ 《国家重点文物保护单位专项补助经费使用管理办法》2001年12月11日 (Меры по управлению использованием целевых финансирования для защиты национального культурного наследия, ноябрь 2001 г.) [Электронный ресурс] URL: https://www.gov.cn/fifg/2006-11/23/content_451783.htm (дата обращения: 22.03.2023).

² Organization Chronology of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) // Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mext.go.jp/en/about/organization/index.htm> (дата обращения: 22.03.2023).

³ 全国の伝建地区 [Электронный ресурс] URL: https://www.denken-gr-jp.translate.goog/about/save.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru (дата обращения: 22.03.2023).

ления и жители муниципальных районов сотрудничают в организации мероприятий по сохранению исторически ценной среды. Агентство по делам культуры готовит рекомендации муниципальным властям по сохранению и использованию комплекса исторических зданий с учетом особенностей каждого муниципального района, оказывает финансовую поддержку и предоставляет налоговые льготы на выполнение таких работ, как восстановление фасадов и установка систем защиты исторических зданий от стихийных бедствий. Кроме того, в каждом муниципалитете, в котором есть охраняемые территории комплекса исторических зданий, организован Японский совет по сохранению территорий комплекса исторических зданий¹. Целью этой ассоциации является содействие проводимым исследованиям и мерам, направленным на сохранение и обслуживание охраняемых территорий. Для достижения цели Совет осуществляет следующие действия: исследует и изучает территорию, собирает и передает информацию за счет возможности сети Интернет, проводит выставки и лекции, организует обучение и тренинги, а также реализует иные проекты, способствующие сохранению и обслуживанию охраняемых территорий.

В 1968 г. под патронажем Министерства транспорта был основан *Японский национальный траст по сохранению культурного и природного наследия*, который представляет собой «некоммерческую, освобожденную от налогов, общественную организацию, финансово поддерживаемую его членами, перечислениями промышленных предприятий, финансированием от правительства и от частных организаций» [3]. В своей деятельности траст активно проводит исследование, мониторинг и документирование объектов архитектурного наследия Японии.

Подводя итоги, отметим, что отличительной чертой государственной политики США в области сохранения архитектурного наследия является высокая степень децентрализации государственной власти. Взаимодействие государства, бизнеса и общественных организаций на основе принципов партнерства и субсидиарности обеспечивает успешную реализацию работ по сохранению архитектурного наследия. В России на региональном и муниципальном уровнях тоже должна появиться своя система поддержки и привлечения гражданских инициатив. Сегодня в регионах существует значительное количество проектов реставрации объектов архитектурного наследия, которые нуждаются в государственной и спонсорской поддержке. Самобытные Япония и Китай являются примерами проявления глубочайшего уважения к многовековой истории своей страны, культуре и обычаям, где особое место принадлежит проектам в сфере образования и науки.

В России не хватает образовательных программ для обучения людей, которые хотя бы причастными к решению вопросов сохранения архитектурного наследия. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что образовательная часть становится драйвером развития в области управления по охране и использованию объектов архитектурного наследия, в то же время образование выполняет важную популяризаторскую функцию. Хочется указать на то, что опыт Японии в области реализации системы «охраняемых территорий комплекса исторических зданий» актуален для крупных городов Российской Федерации, где в действительности сложно брать под охрану отдельные архитектурные памятники и требуется охрана целых комплексов зданий и сооружений, территорий, обладающих особой культурной и исторической значимостью. Активная популяризация китайской архитектуры в медиасреде способствует сохранению выдающихся памятников исторического и культурного наследия. В России существует проблема затрудненного доступа к информации о заброшенных и бесхозных памятниках архитектурного наследия — как на государственных, так и частных ресурсах. О многих городских проблемах жители просто

¹ 全国伝統的建造物群保存地区協議会 [Электронный ресурс] URL: https://www-denken-gr-jp.translate.google/english/index.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru (дата обращения: 22.03.2023).

не имеют возможности вовремя узнавать, в этой ситуации им мог бы помогать доступ к ресурсам муниципальных и региональных СМИ. Новый опыт работы в интернет-пространстве с объектами архитектурного наследия пора осваивать, потому что это уже происходит повсеместно.

В завершение отметим, что такого рода международная практика может послужить вдохновением для ее последующей адаптации в России, с учетом местной специфики архитектурного наследия и современных реалий действующей государственной политики.

Литература

1. Ван Д. Охрана нематериального архитектурного наследия как приоритет государственной политики КНР // Копытинские чтения — III: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Могилев : Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. 2020. С. 43–45.
2. Калашникова О. Л. Культурные ценности в системе культурных стратегий Китая: заметки о китайском путешествии // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: Сб. статей международной научно-практической конференции. Минск : Белорусский государственный аграрный технический университет. 2019. С. 8–16.
3. Литвинова О. Г., Романова Л. С. Зарубежный опыт сохранения историко-архитектурного наследия // Вестник ТГАСУ. 2009. №1. С. 74–92.
4. Мэдсон Р. История, проблемы и перспективы самого охраняемого города Америки — Саванны // Strelka Mag [Электронный ресурс]. URL: <http://strelkamag.com/ru/article/projective-preservation-a-manifesto-for-savannah> (дата обращения: 12.02.2023).
5. Мэдсон Р. Манифест для города Саванны // Strelka Mag [Электронный ресурс]. URL: <https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan> (дата обращения: 12.02.2023).
6. Палий К. Р. Разработка и реализация государственной политики в области сохранения архитектурного наследия субъекта РФ: на примере Санкт-Петербурга : дис. ... канд. полит. наук : 5.5.2. СПб., 2021.
7. Постригань У. Охрана недвижимого архитектурного наследия в Соединенных Штатах Америки на примере г. Саванна Штат Джорджия // Academia [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/24220128/Охрана_недвижимого_культурного_наследия_в_Соединенных_Штатах_Америки_на_примере_г_Саванна_штат_Джорджия_ (дата обращения: 17.01.2023).
8. Чэнь Л. Охрана нематериального архитектурного наследия в Китае и России: опыт сравнительного анализа // Культурная жизнь Юга России. 2022. № 2. С. 93–100.
9. Norman T. Historic preservation: an introduction to its history, principles, and practice // New York : W.W. Norton&Company. 2009.
10. Yu Qi. History and culture about Changchun, and the protection of puppet architectural heritage // The new Ideas of New Century: The International Scientific Conference Proceedings of FAD PNU. 2012. Vol. 1. P. 373–378.

Об авторах:

Палий Кристина Романовна, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; paliy-kr@ranepa.ru

Палий Руслан Романович, преподаватель факультета среднего профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); paliy-rr@ranepa.ru

References

1. Van D. Oran non-materialistic editorial board as a prerogative of state policy, BOOK of the Russian Academy of Sciences // Kopytin readings — III: Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. Mogilev : Mogilev State University named after A. A. Kulshov. 2020. P. 43–45 (in Rus).

2. Kalashnikova O. L. Cultural values in the system of cultural strategies of China: notes on the Chinese journey // The picture of the world through the prism of Chinese and Belarusian cultures: A collection of articles of the international scientific and practical conference. Minsk : Belarusian State Agrarian Technical University. 2019. P. 8–16 (in Rus).
3. Litvinova O. G., Romanova L. S. Foreign experience in preserving historical and architectural heritage // Bulletin of the TSASU. 2009. N 1. P. 74–92 (in Rus).
4. Madson R. History, problems and perceptions of moonshine oranyamogogo city of America — Savannah // Arrow Mag [Electronic source]. URL: <http://strelkamag.com/ru/article/projective-preservation-a-manifesto-for-savannah> (accessed: 12.02.2023) (in Rus).
5. Madson R. Maniac for the city of Savannah // Arrow Mag [Electronic source]. URL: <https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan> (accessed: 12.02.2023) (in Rus).
6. Paliy K. R. Development and implementation of state policy in the field of preservation of the architectural heritage of the subject of the Russian Federation: on the example of St. Petersburg : PhD dissertation. SPb., 2021 (in Rus).
7. Postrigan U. Protection of immovable architectural heritage in the United States of America by the example of Savannah, Georgia // Academia [Electronic source]. URL: https://www.academia.edu/24220128/Охрана_недвижимого_культурного_наследия_в_Соединенных_Штатах_Америки_на_примере_г_Саванна_штат_Джорджия_ (accessed: 17.01.2023) (in Rus).
8. Chen L. Protection of intangible architectural heritage in China and Russia: the experience of comparative analysis // Cultural life of the South of Russia. 2022. N 2. P. 93–100 (in Rus).
9. Norman T. Preservation of historical heritage: an introduction to its history, principles and practice // New York : W.W. Norton&Company, 2009.
10. Yu Qi. The history and culture of Changchun and the protection of the puppet architectural heritage // New ideas of the new century: Materials of the International Scientific Conference FAD TOGU. 2012. Vol. 1. P. 373–378.

About the authors:

Kristina R. Paliy, Associate Professor of the Department of Jurisprudence of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Science; paliy-kr@ranepa.ru

Ruslan R. Paliy, Lecturer of the Faculty of Secondary Vocational Education of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); paliy-rr@ranepa.ru